

令和5年度 修士論文

初学者による演奏音の自動評価を目的とした
フルート音の音響分析

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学大学院総合基礎科学科地球情報数理科学専攻

6122M10 大下沙偉

2024年2月 提出

概 要

フルートは息の向きや吹く時の口の大きさを変えた時の音の変化量が大きい楽器である。そのため、初学者にとって、自分の音を聴き、どのように改善すればよいかを自ら判断するのは、簡単なことではない。そこで本稿では、吹いた音が良い音か、また、どのように修正すれば良い音になるのかを判断できるシステムの作成の実現のための音響分析を行う。

フルートの音響分析に関しては、これまで様々な研究がおこなわれており、音色の良し悪しと音響的特徴の関係を議論するものや、正しい音を吹いているのかを判断するシステムなどがあった。しかし、どのように修正すればよいかを判断するには音響的特徴と演奏方法の関係性を考慮することが重要である。

分析方法としてフルートの演奏音の演奏方法や主観評価の違いによる音響特徴量の差を調べる。そのために適切に演奏した音および口の大きさや楽器の傾きなどを故意に不適切に演奏した音に対する主観評価の収集を行う。その音の振幅、基本周波数、振幅スペクトルから音響特徴量を得て、線形回帰および決定木を使い、専門家による主観評価の予測をしたり、演奏方法を分類する。その後、線形回帰および決定木の結果を使用し、演奏音の点数および評価コメントを表示する自動評価システムを作成する。システムを使用してもらい、その後、その音に対しての主観評価の収集を行う。自動評価システムは未経験者から初学者に使用してもらい、その他の実験や評価は音大生などのフルート経験が多い人に対して実施した。

集めた演奏音を分析した結果、主観評価の良いものおよび悪いものの音響的特徴の差が現れ、演奏音に対する主観評価が振幅やF0の揺れが小さく、倍音数が多い

方が高くなるという先行研究の知見と一致する部分が見つかった。しかし演奏方法の違いによる特徴量の分布の違いは見られなかった。線形回帰で得られた式を使用し、主観評価の値を予測すると、平均絶対誤差 (MAE) は 13.55、相関係数は 0.40 となり、弱めの相関が見られた。自由度調整済み決定係数は 0.16 となり、回帰式の主観評価値との当てはまり具合は低いと考えられた。予測値と主観評価値を確認すると、実際の主観評価の値が高い場合の予測はあまりできていなかった。決定木で演奏方法の分類を行うと口の大きさに関する決定木および楽器の傾きに関する決定木の識別率は 58~62%、全ての演奏方法の分類は 15~20%であった。

システムを使用してもらった結果、システムが表示する点数および自己評価は一致しやすく評価コメントは参考になりやすいとの回答が得られた。システムの予測値と主観評価値の差を比べると点数の平均絶対誤差 (MAE) は 20.32 ~ 23.41、相関係数は 0.51~0.66であった。また、評価コメントの差については音量や音高の安定性に関しては 60%一致した。しかし、音色や考えられる問題点はあまり一致しなかった。システム使用の感想および主観評価との差の結果より、システムの点数は主観評価の点数と 50~60%一致するが、演奏方法の判断はまだ検討の余地があると考えられる。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背 景	1
1.2 目 的	2
第2章 関連研究	3
2.1 フルートに関する研究	3
2.2 フルート以外の音響分析に関する研究	4
2.3 演奏システムに関する研究	4
2.4 筆者の以前の研究	5
第3章 分析方法	7
3.1 以前の実験の問題点を踏まえた実験方針	7
3.2 実験手順・演奏内容	8
3.3 実験参加者	11
3.4 音響分析方法	11
3.4.1 無音区間の除去	11

3.4.2	振幅や基本周波数の時間変化に関する特徴量	12
3.4.3	振幅スペクトルに関する特徴量	13
3.5	自動評価	14
3.5.1	線形回帰	14
3.5.2	決定木	15
第4章	結 果	17
4.1	分析結果	17
4.1.1	音響特徴量	17
4.1.2	主観評価	18
4.1.3	音響特徴量と主観評価	19
4.2	自動評価	19
4.2.1	線形回帰	19
4.2.2	決定木	21
第5章	自動評価システムへの応用	35
5.1	システム概要	35
5.2	実験手順	37
5.3	実験参加者	38
5.4	システム使用者によるアンケート回答結果	39
5.5	システムによる自動評価と専門家による主観評価の一致度評価 . . .	40
第6章	結 論	45
6.1	結 論	45
6.2	残された課題	46
	参考文献	49

付録 A 実験関連	55
A.1 音量調整プログラム	55
A.2 自動評価システム	55
A.3 使用データ	56

目 次

3.1	演奏実験時の機材の位置	9
4.1	各演奏音の特徴量の分布 (列ごとに左から [普通] [口を大きめ] [口を 小さめ] [楽器を手前に] [楽器を奥に] [タンギング強め] [タンギング 弱め], 演奏内容ごとでは左から度合が小・中・大)	23
4.2	各演奏音の特徴量の分布 (列ごとに左から [普通] [口を大きめ] [口を 小さめ] [楽器を手前に] [楽器を奥に] [タンギング強め] [タンギング 弱め], 演奏内容ごとでは左から度合が小・中・大)	24
4.3	各演奏音の特徴量の分布 (列ごとに左から [普通] [口を大きめ] [口を 小さめ] [楽器を手前に] [楽器を奥に] [タンギング強め] [タンギング 弱め], 演奏内容ごとでは左から度合が小・中・大)	25
4.4	goodness と音響特徴量の関係	26
4.5	goodness と音響特徴量の関係	27
4.6	clearness と音響特徴量の関係	28
4.7	clearness と音響特徴量の関係	29
4.8	breath と音響特徴量の関係	30
4.9	breath と音響特徴量の関係	31
4.10	実測値 (X 軸) と予測値 (Y 軸)	32
4.11	演奏方法に関する決定木	33
5.1	自動評価システム使用時の機材の位置	36

5.2 システムの表示	43
5.3 システムの評価値 (X 軸) および主観評価値 (Y 軸) (青: プロ演奏家, 赤: 音大生の平均)	44
5.4 システム (緑), プロの演奏家 (青), 音大生 (オレンジ) の評価の変化	44

表 目 次

3.1	主観評価における質問項目	10
3.2	実験参加者 (空欄は未回答のもの)	11
4.1	各特徴量の係数 (小数点第 5 位を四捨五入)	20
4.2	音響特徴量同士の相関係数 (小数点第 4 位を四捨五入)	21
4.3	図 4.10 の評価者ごとの相関係数 (小数点第 3 位を四捨五入)	22
4.4	決定木の識別率 (小数点第 4 位を四捨五入)	22
5.1	システム使用後の質問項目	37
5.2	システムに対する主観評価における質問項目	38
5.3	質問 2 の選択肢	38
5.4	評価音について	39
5.5	システム使用者	39
5.6	演奏音評価者 (プロ演奏家)	40
5.7	演奏音評価者 (音大生)	40
5.8	システム評価アンケート (7 段階)	41
5.9	システム使用回数	41
5.10	回答の概要	42

第1章 序 論

1.1 背 景

フルートは吹奏楽で人気な楽器であるが、息の向きや吹く時の口の大きさを変えた時の音の変化量が大きい楽器であるため、良い音で演奏するのが難しい楽器である。適切な音色で演奏するには、口の大きさや息の向き・強さを注意深くコントロールする必要がある。

しかし、フルートの演奏方法を指南する書籍などは数多く市販されている ([1] など) が、これらについて明確に述べているものは多くない。仮に詳細に述べられた書籍を読んだとしても、初学者にとって、自分の音を聴き、どのように改善すればよいかを自ら判断するのは、簡単なことではない。

そこで、演奏した音からどのように修正すれば良い音になるのかを示すシステムが実現すれば、フルートの演奏技術の向上に役立つと期待できる。

この研究によって音声データからどのような演奏方法になっているのかが分かれば、初学者にはわかりづらいと考えられる良い音が出ない原因を早く見つけることができ、中級者の一部には演奏する口の大きさが少々不安定であるなどの自分についてしまった変な癖があった場合に、それを見つけていることができるのではないかと考えられる。それによって今まで良い音の出し方に費やしていた時間を連符やロングトーンなどの他の練習に使うことができ、フルートの演奏の上達が早くなると考えられる。

1.2 目 的

本稿では、フルートを演奏した音が良い音か、また、どのような演奏方法になっているのかを特徴量から判断できるかを分析する。その後、分析結果から自動評価システムを作成する。

そのため、口の大きさや楽器の傾きをあえて不適切な状態で演奏した音を収集し、その音響分析を行う。さらに演奏経験者による主観評価を行うことで、音響特徴量と主観評価の関係を考察する。自動評価システムをフルート未経験者から初学者の人に使用してもらい、その時の演奏音に対して、演奏経験者による主観評価を行い、システムとの差を調査する。

第2章 関連研究

2.1 フルートに関する研究

フルートの音響分析に関しては、これまで様々な研究がおこなわれてきた。安藤 [2, 3, 4, 5] は機械で吹く角度や息の強さを変えてフルートを演奏して音域による鳴りやすい範囲や倍音の数の違いや複数のフルートの違いを分析した。小野木ら [6] は機械によるフルートの演奏を行っており、どうすれば人の演奏に近づけるのかを分析した。西村ら [7] はフルートの演奏音の評価実験を行い、プロおよびアマチュアのフルートの音色の好みの違いを分析した。Ron Yorita ら [8] は聴衆実験からスペクトログラムや倍音との関係を調べることによって、どのような特徴量の音が好まれやすいのかを分析した。N. H. Fletcher [9] は4人にフルートを演奏してもらい、演奏者の空気圧や唇の形や倍音を比較して経験年数とどのような関係があるかを分析した。これらの論文は音色の良し悪しと音響的特徴の関係について議論されているものの、演奏方法との関係は言及していなかった。

一方、舩崎ら [10] の論文では演奏方法が音に与える影響をみついているものの、良い音かどうかは判断していなかった。

他には、G. Wilcocks [11] はフルートの音色改善を目的とし、推奨する教師や生徒の演奏練習方法や、どのように演奏方法を変えれば音色が変化するかをの提示した。この論文では良い音になるのかではなくいくつかある音色を変化させる方法から自分に合った演奏方法を探すものだった。Yoonchang Han [12] は頭部管関係、空気の圧力、運指を演奏音から判断して正しい音を吹いているのかを判断するシステムを作成していた。この論文では良い音かどうかは判断していなかった。

2.2 フルート以外の音響分析に関する研究

フルート以外の音響分析に関する研究では, 下尾ら [13] はエレキギターの音響特徴量と主観評価の分析を行った. 伊藤ら [14] は金管楽器演奏時のアンブシュアに着目し, 口唇周りの形状が今後の練習指標となるかどうかを確認した. 村上 [15] は音響特性の調査をしており, 管体の形状が音響特性に及ぼす影響を調査した. 松方 [16] はトランペット演奏時の口唇周囲の筋活動に注目し, 音域や強度の高低の差や熟練度による筋活動の差を確認した. 榎田 [17] はアンブシュアの可変機構を考慮した人工吹鳴装置を使用し, 人工唇の挙動や出力される音高の変化を調査した. 中村 [18] 中学吹奏楽部の演奏をプロ演奏家に官能試験をしてもらい, プロ演奏家の評価と演奏音の物理評価指標との関連性を調査した. Lee, A. ら [19] はジストニア (過剰な練習によって演奏者の自発的な運動の制御ができなくなる症状) になった演奏者の楽音から得られる基本周波数の時間的変動をもとにジストニアを定量的に解析した. J・W・Coltman [20] と C. J. Nederveen [21] は CR (空洞共鳴の手法の1つ) 法を適用してフルートとクラリネット等の木管楽器の共鳴周波数の解析を行った. これらの論文は音色の良し悪しと音響特徴量の関係を調べているものや, 唇の形と音響特徴量の関係性を調べているものであったが, 演奏方法との関係は言及していなかった.

2.3 演奏システムに関する研究

演奏システムに関する研究では, 渡邊ら [22] は演奏音を録音し, 音高・音量・音色をグラフ描画することで安定度がどのように改善しているかを確認するシステム作成していた. 福田ら [23] は録音した音および比較したい演奏音の周波数と振幅のグラフを表示し, 演奏音にどのような違いがあるのかを確認するシステムを作成していた. 池田ら [24] は音高のずれ, 息の強さやマウスピースの噛み具合などを可視化, ガイドを行うシステムを作成していた. 関根ら [25] は音高のずれの大きさの

推移を可視化するシステムを作成していた。森下ら [26] は理想的な音高とのずれを可視化できるシステムを作成していた。堀部ら [27] は演奏音を録音し、基本周波数の変動やパワースペクトルを表示するシステムを作成していた。Nakano ら [28] は音程の正確さに加えて、歌にとって重要な要素の1つであるビブラートをを用いた歌声評価手法を考案した。YAZAWA ら [29] は演奏者の楽器習熟度によって変化するギター の TAB 譜を生成する手法を提案した。これらの論文は練習支援のためのシステム、音を解析するためのシステム、システム作成のための考案などであったが、改善案の提示を行っているものはなかった。

2.4 筆者の以前の研究

筆者は以前、学部生の時にはクラウドソーシングを使用した演奏音実験と主観評価実験を行い、分析を行った [30]。その後、録音環境を統一した演奏音実験を検討し、複数の演奏者の演奏音に対して分析を行い、音に対する評価や演奏方法の分類を検討した [31]。本稿では、追加されたデータに対しての分析、音に対する評価や演奏方法の分類を行い、フルートの自動評価システムの構築を行う。

第3章 分析方法

3.1 以前の実験の問題点を踏まえた実験方針

以前の研究[30]では, クラウドソーシングサービスを利用し, 次の実験を行った. 初学者から経験者まで幅広い層の演奏者に, 次の内容を演奏してもらった.

演奏楽譜: C4/C5/C6 ロングトーン, C4-G4-C5-G4-C4 のアルペジオ, C5-G5-C6-G5-C5 のアルペジオ

演奏方法: [普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [息を上向きに] [息を下向きに]

ここで, [普通] 以外は不適切な演奏方法を意図的に再現することを意図している. 演奏音は演奏者が自身のスマートフォンやPCなどで収録し, Google Form 経由で提出する.

経験者 (音楽大学または高校音楽科のフルート専攻所属または卒業で, フルート歴が12か月以上) に収録した音の主観評価 (5段階) をしてもらった.

収集した演奏音に対して特徴量を抽出し, 特徴量と主観評価や演奏方法の関係を重回帰分析や決定木にて分析した. しかし, この実験には次の問題があった.

- [口を大きめ] [息を上向きに] などに関してどの程度そうするのかの指示が明確ではなく, 各演奏者にゆだねられていた. また, 映像などが残っていないため, 後から口の大きさや息の向きを分析することもできなかった.
- 各演奏者が自身のスマートフォンなどで収録するため, マイクロホンなどが異なり, 音響条件が一定でなかった.

- 各自が収録したものを web 経由で送付する形式のため、収録時の様子を実験者が確認することができず、実験の意図と異なる状況であっても、修正できなかった。

以上のことから、本稿では次の方針にて演奏音を収集することとした。

- フルート演奏歴が十分に長い演奏者が、口の開き具合やフルートの向きを細かく制御しつつ演奏する。
- 口の開き具合やフルートの向きを画像から分析できるように、音に加えて映像を記録する。映像の記録には2台のスマートフォンを使い、1台は正面から口の大きさを、もう1台は横からフルートの向きを記録する。
- 実験者が適宜指示をしながら進行できるように、演奏者と実験者が Zoom につないだ状態で進める。
- 他大学で実験を行う際は演奏音を収録するためのマイクロホン、映像を記録するためのスマートフォンを実験者が演奏者の先生に送付し、機材の配置をしていただく。

また、フルートの角度を推定するため、半分を黒く塗った円形のマスキングテープをフルートの頭部間の頂点に貼ってもらった。プライバシー保護のため、口元のみが映るようにスマートフォンの向きを調整してもらった。

3.2 実験手順・演奏内容

図3.1のように、2台のスマートフォンを正面と側面に、演奏音の録音機器 (TASCAM, DR-40) を正面のスマートフォンの下に配置し、正面のスマートフォンにマイクロホンを接続した。参加者は、両方のスマートフォンから指定された Zoom 会議室に入室し、両方のスマートフォンのカメラをオン、オーディオは正面のスマートフォンのみ有効にし、次の内容を演奏した。

図 3.1: 演奏実験時の機材の位置

演奏内容：F4/F5/F6 ロングトーン, F4-C5-F5-C5-F4 のアルペジオ, F5-C6-F6-C6-F5 のアルペジオ

演奏方法：[普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [楽器を手前に傾けて] [楽器を奥に傾けて] [タンギング強めに] [タンギング弱めに] ([普通] 以外は小・中・大の3段階)

以前の演奏実験 [30] では C4~ C6 の音を演奏してもらっていた. しかし, C4 はフ

表 3.1: 主観評価における質問項目

1	どのくらい良い音だったか
2	どの程度澄んでいたか
3	聞こえる息の量はどのくらい少なかったか

ルートで演奏することができる最も低い音であり、演奏方法を変化させるのが困難であったため、ある程度演奏方法を変化させることが可能な F4 ~ F6 の音を演奏してもらうことにした。

演奏方法に小・中・大の3段階とあるが、これはたとえば [口を大きめ] であれば、音が全く出なくなる直前まで口を大きくし、それを「大」とした。音が出なくなる直前の口の大きさは、収録を開始する前にあらかじめ確かめ、それに基づいて「大」「中」「小」の口の大きさを参加者自身が決めた。それ以外の演奏方法も同様である。

演奏終了後、参加者自身または、同じ演奏実験を行った別の人が主観評価を行った。質問内容は表 3.1 の3つで、全ての質問で VAS (Visual Analogue Scale) を使用した。また、主観評価値について、「どれだけ良い音だったか (以下 goodness とする)」は値が高いほど良い音、「どの程度澄んでいたか (以下 clearness とする)」は値が高いほど澄んだ音、「聞こえる息の量はどのくらい少なかったか (以下 breath とする)」は値が高いほど聞こえる息の量が少ないことを示している。参加者自身に主観評価を行ったのは、参加者自身も十分音楽経験があること、別のフルート専攻の音大生を探すのが困難であったためである。演奏音評価をしてもらう準備に時間がかかってしまい、都合が合わなくなってしまった人がいたため、一部は別の人が主観評価を行っている。

表 3.2: 実験参加者 (空欄は未回答のもの)

参加者	フルートの経験	フルート以外の楽器経験	自己評価
1			
2	10 年	ピアノ 7 年	上級者に近い中級レベル
3	13 年		
4	8 年	ピアノ 1 年, リコーダー 3 年など	中級レベル
5			
6	9 年	ピアノ 16 年	
7	19 年	ピアノ 8 年, ヴァイオリン 8 年	音大における中の上
8	10 年	ピアノ 12 年, ピッコロ 10 年	上級者に近い中級レベル

3.3 実験参加者

演奏収録, 主観評価の回答に参加したのは音楽大学の学生合計 8 名である. 全員フルートを専攻している. 実験参加者の情報は表 3.2 に示す.

3.4 音響分析方法

3.4.1 無音区間の除去

収集した音響信号から吹き始める前や吹き終わった後の区間を除去するため, 次の処理を行う. まず, 与えられた音響信号に対して, 512 点ごとに二乗平均平方根 (RMS) を求める. これを $a_1 a_2 \dots a_T$ とする. RMS の最大値を a_{\max} とし,

$$\forall n \in [n_S, n_S + \alpha] : a_n > a_{\max}/4 \quad (n = 1, 2, \dots, T)$$

満たす最小の n_S を求め, 音の開始点とする. 同様に,

$$\forall n \in [n_E - \alpha, n_E] : a_n > a_{\max}/4 \quad (n = 1, 2, \dots, T)$$

満たす最大の n_E を求め、音の終了点とする。

そして、 $n_S + \beta$ から $n_E - \beta$ までの区間を取り出した音響信号を以後の分析に用いる。抽出する区間を $[n_S, n_E]$ から β だけ狭めたのは、開始点や終了点の計算誤差により付近の基本周波数が抽出できない事態を避けるためである。 $\alpha = T/19$, $\beta = (n_E - n_S)/50$ としている。

3.4.2 振幅や基本周波数の時間変化に関する特徴量

初学者としては、振幅や基本周波数の時間変化が少ない音を出せることが重要であると考え、これらに関する特徴量を抽出する。

まず、無音区間除去後の音響信号に対して、512点ごとにRMSと基本周波数(F0)を求める。これらをそれぞれ $a_1 a_2 \cdots a_{T_a}$, $f_1 f_2 \cdots f_{T_f}$ とする。F0の抽出にはPython用の音声解析ライブラリPyWorldを用いた。 $\{f_n\}$ は、調波構造が抽出できずに基本周波数を推定できなかったフレームは除いてある。その後、次の4つの特徴量を抽出する。

- 振幅の時間変化の平均:

$$d_v = \frac{1}{T_a} \sum_{n=2}^{T_a} |a_n - a_{n-1}|$$

- 基本周波数の時間変化の平均:

$$d_f = \frac{1}{T_f} \sum_{n=2}^{T_f} |f_n - f_{n-1}|$$

- 振幅の範囲: $r_v = \max_n a_n - \min_n a_n$

- 基本周波数の範囲:

$f_1 f_2 \cdots f_{T_f}$ の四分位範囲を求める。音が途切れ途切れになっている場合、第1四分位点の値が $-\infty$ や NaN になる場合があるため、その場合は、そうではない中の最小値を第1四分位点の値の代わりに使用する。

- v_f : 音高の正確さ (演奏音の F_0 の時間平均と正解の F_0 の差, 正解の F_0 は平均律にて計算)

$$v_f = \frac{1}{T_f} \sum_{n=2}^{T_f} f_n - b_f$$

この時 b_f は演奏する音のピッチとする.

演奏区間によって音響特徴量に差が出るのかを確認するため, 音の前半, 中間, 後半それぞれの 1 秒間を切り出し, 上と同じ処理をそれぞれの区間に対しても行う. 前半区間に対して得られた特徴量を $d_{v_s}, d_{f_s}, r_{v_s}, r_{f_s}, v_{f_s}$, 中間区間に対して得られた特徴量を $d_{v_m}, d_{f_m}, r_{v_m}, r_{f_m}, v_{f_m}$, 後半区間に対して得られた特徴量を $d_{v_e}, d_{f_e}, r_{v_e}, r_{f_e}, v_{f_e}$ とする.

3.4.3 振幅スペクトルに関する特徴量

関連研究で述べた安藤の分析 [2] では良い音であるほど高次倍音が多い. また, 息の音が多く含まれると非調波成分として現れる. そこで, 次の特徴量を抽出する.

- 吹き始めの倍音 (基本周波数成分を含む) の個数:

無音区間除去後の音響信号の最初の 1 秒間の区間に対して振幅スペクトルを求め, $S[f]$ とする (f : 周波数). 基本周波数を F_0 とすると,

$$s_k = \max\{S[kF_0 - r], \dots, S[kF_0 + r]\}$$

を k 次倍音の振幅とする. このようにして k 次倍音を抽出する処理を $k = 1$ から順番に行い, ある k において $(s_k + s_{k+1})/2 > 2s_{k+1/2}$ を満たさなくなったとき, または, $s_k < 0.01 \cdot \max_f S[f]$ のとき, k 次倍音はノイズ成分と区別がつかないと判断, 抽出を打ち切る. このようにして抽出された倍音の個数を o_s とする. なお, F_0 は平均律による計算値 ($F_4 \doteq 349.228[\text{Hz}]$, $F_5 \doteq 698.456[\text{Hz}]$, $F_6 \doteq 1396.913[\text{Hz}]$) を用いる.

- 吹き始めの全倍音の合計と F0 成分との比:

抽出された倍音の振幅を s_1, \dots, s_k としたとき,

$$f_s = \sum_{k=1}^K s_k / s_1$$

を求める.

- 吹き始めのスペクトル全体における調波成分の割合:

$$n_s = \sum_{k=1}^K s_k / \sum_f S[f]$$

を求める. 息の音など非調波成分が多く含まれるほど低い値を取る.

- 吹き始めの 2 本目の倍音と 3 本目の倍音の割合:

$$d_s = s_2 / s_3$$

を求める.

- 中間部における倍音の個数, 全倍音中の基本周波数成分以外の割合, スペクトル全体における倍音成分の割合, 2 本目の倍音と 3 本目の倍音の割合:

上と同じ処理を音響信号における中央の 1 秒間に対しても行う. 中央の 1 秒間に対して得られた特徴量を o_c, f_c, n_c, d_c とする.

3.5 自動評価

3.5.1 線形回帰

目的変数を主観評価の値, 説明変数を音響特徴量として自動評価である線形回帰を構築する. 自動評価システムに使用するため, 音響特徴量の正規化は行わなかった.

$$y = w_0 d_v + w_1 r_v + w_2 d_f + w_3 r_f + w_4 v_f + w_5 o_s + w_6 o_c + w_7 n_s + w_8 n_c + w_9 f_s + w_{10} f_c + w_{11} d_s + w_{12} d_c + \gamma$$

上記の式で主観評価が得られている3人分のデータに対して線形回帰を行い, w_n と定数 (γ) の値を決定する.

精度は平均絶対誤差 (MAE), 自由度調整済み決定係数から評価する.

3.5.2 決定木

目的変数を演奏方法 ([普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [楽器を手前に傾けて] [楽器を奥に傾けて] [タンギング強めに] [タンギング弱めに]), 説明変数を音響特徴量として決定木を構築する.

8人の演奏者のうち4人を学習データに使用し, 残りのデータでモデルを評価する. 全ての演奏方法を分類するだけでなく, 口の大きさに関するものや楽器の傾きに関するものに絞ったものに対しても同じように決定木を作成する.

決定木の精度は識別率から評価する.

第4章 結 果

4.1 分析結果

以下では音響特徴量や演奏音に対する主観評価を分析した結果を述べる。適切に吹いた演奏について、演奏実験の演奏順番が普通に演奏した後に不適切な演奏をするという流れを繰り返し行っているため、実験開始直後以外の普通に演奏した場合は他の不適切な演奏方法に影響されている可能性がある。そのため、適切に吹いた演奏音の音響特徴量が一定の値となっていない場合がある。

4.1.1 音響特徴量

収集した演奏音のうち、F4 ロングトーンの音響特徴量を演奏者ごとに色分けをして図 4.1, 4.2 に示す。

音響特徴量から読み取れる事柄を以下に示す。

- r_v : 5人の演奏者が [口を小さめ] の時に [普通] に比べて低い値になりやすく、3人の演奏者が口の大きさが小さいほど低い値を取った。
- d_f : タンギング関連以外の時に3人の演奏者が演奏方法の度合いを大きくするほど高い値を取った。
- v_f : [楽器を手前に傾けて] の時には低い値に、[楽器を奥に傾けて] の時には高い値を取った。

振幅や F0 関連の特徴量に関して、口の大きさや楽器の向きを変化させると息が安定せず、振幅や F0 の揺れ関連の特徴量が演奏方法の度合いの程度を大きくするほど高い値を取ると推測していた。しかし、 r_v 以外ではあまり変化しなかった。 v_f は楽器の傾きを変化させることによる息の向きの変化によって値が変化し、予想通りの結果が得られた。[口を小さめ]の時には全体的に音が小さくなる傾向があったため、振幅関連の特徴量が小さくなっていると考えられる。3分割した音のうち、特に前半部分で振幅や F0 の揺れ関連の特徴量の値が演奏方法の程度を大きくするほど高い値を取ると推測していた。しかし、分割したどの区間の特徴量でも音全体から得た特徴量とあまり変化は見られなかった。

また、本論文では F4 ロングトーンのグラフのみを示しているが、F5/F6 ロングトーンでもあまり変化のない結果が得られた。

4.1.2 主観評価

F4 ロングトーンの主観評価の分布図を図 4.3 に示す。また、主観評価から読み取れる事柄を以下に示す。

- *goodness, clearness*: [口を小さめ][楽器を手前に]の時に2人が演奏方法の度合いの程度を大きくするほどと低い値を取った。
- *breath*: [口を小さめ]の時に2人が演奏方法の度合いの程度を大きくするほどと低い値を取り、1人は演奏方法の度合いの程度を大きくするほどと高い値を取った。

基本的に *goodness, clearness* では演奏方法の程度を大きくすると低い値を、*breath* では演奏方法の程度を大きくすると高い値を取ると推測していた。[口を小さめ]とタンギング関連の時に予想と異なる結果になるところがあったが、それ以外の演奏方法ではおよそ予想通りの結果となった。よって [口を小さめ] とタンギング関連の時

以外は基本的に演奏方法の度合いの程度が小さいほど良い音に近づいていく傾向があると考えられる.

4.1.3 音響特徴量と主観評価

F4 ロングトーンの音響特徴量と主観評価 *goodness* の関係を図 4.4, 4.5 に, 主観評価 *clearness* の関係を図 4.6, 4.7 に, 主観評価 *breath* の関係を図 4.8, 4.9 に示す.

これらの図より, *goodness* の評価が高いときに, 振幅や F0 関連の特徴量 (d_f や r_f) が 0 に近くなり, 倍音数に関する特徴量 (o_c) が高くなる傾向が見られた. これは, 関連研究 [2] の知見と一致する部分が見られた. しかし, それ以外の特徴量では関係性は見られなかった. *goodness*, *clearness* では, 振幅や F0 の揺れ, 調波成分とそれ以外の割合に関する特徴量が低く, 倍音数に関する特徴量が高いときに, 評価が高くなり, *breath* では同様の場合に評価が低くなると予想していたが, 大きな関係性は見られなかった.

4.2 自動評価

4.2.1 線形回帰

線形回帰を行った結果, それぞれの音響特徴量の係数を表 4.1, 音響特徴量同士の相関係数を表 4.2, 評価者ごとに色分けした主観評価値と予測値を図 4.10 に示す. この時, 自由度調整済み決定係数は 0.16, 平均絶対誤差 (MAE) は 13.55, 相関係数は 0.40 となった. 相関係数より, 弱めの相関があると言えるが, 予測値と主観評価値が近い値を取ることが少なかったため, 自由度調整済み決定係数は低い値を取ったと考えられる.

得られた式より, f_s , n_s , f_c , n_c の重みが他と比べてかなり重く, 次点で d_v , d_f も少々重いことがわかる. 係数の正負を確認すると振幅と F0 関連の特徴量はすべて

表 4.1: 各特徴量の係数 (小数点第5位を四捨五入)

音響特徴量	係数
r_v	-0.0462
d_v	-3.3953
r_f	-0.0016
d_f	-1.1941
v_f	-0.03463
o_s	0.6243
f_s	39.6228
n_s	18.07442
d_s	0.2725
o_c	0.2052
f_c	-30.5219
n_c	31.9375
d_c	-0.2247
γ	29.1934

負のため、振幅および F0 の揺れはなるべく小さいこと、さらに振幅スペクトル関連の特徴量では倍音の本数が多く、息の音などの非調波成分が少ないほど評価が高いことは予想や関連論文と一致している。また、振幅/F0 どちらも範囲よりも時間変化の平均値の方が評価に影響していることがわかる。 f_s , f_c は両方とも係数が大きいですが符号が異なるため、吹き始めは基本周波数成分以外の割合が高く、中間では基本周波数成分の割合が高い方が評価が高いことになる。これは不適切に吹いた際は吹き始めが安定しないことで倍音数が少なくなり、適切に吹いた音と比べて f_s の値が大きくなったためと考えられる。

特徴量同士の相関係数より、 r_v と d_v の相関係数が 0.87 と他と比べて強い相関が

表 4.2: 音響特徴量同士の相関係数 (小数点第 4 位を四捨五入)

	r_v	d_v	r_f	d_f	v_f	o_s	f_s	n_s	d_s	o_c	f_c	n_c	d_c
r_v	1.00	0.87	0.10	-0.01	-0.02	0.06	-0.14	-0.32	-0.07	0.37	-0.25	0.03	-0.06
d_v	0.87	1.00	0.04	0.01	0.03	-0.09	-0.05	-0.42	-0.12	0.33	-0.24	-0.06	-0.12
r_f	0.10	0.04	1.00	0.49	-0.26	-0.06	-0.08	-0.19	0.05	-0.02	-0.14	-0.16	0.21
d_f	-0.01	0.01	0.49	1.00	-0.25	-0.19	-0.07	-0.19	0.11	-0.31	-0.06	-0.34	0.16
v_f	-0.02	0.03	-0.26	-0.25	1.00	-0.04	0.08	-0.04	-0.14	0.02	-0.03	-0.02	-0.19
o_s	0.06	-0.09	-0.06	-0.19	-0.04	1.00	-0.57	0.58	0.22	0.32	-0.22	0.33	-0.02
f_s	-0.14	-0.05	-0.08	-0.07	0.08	-0.57	1.00	-0.24	-0.32	-0.15	0.63	-0.07	-0.11
n_s	-0.32	-0.42	-0.19	-0.19	-0.04	0.58	-0.24	1.00	0.13	-0.14	0.10	0.20	0.08
d_s	-0.07	-0.12	0.05	0.11	-0.14	0.22	-0.32	0.13	1.00	-0.16	-0.06	-0.07	0.36
o_c	0.37	0.33	-0.02	-0.31	0.02	0.32	-0.15	-0.14	-0.16	1.00	-0.55	0.41	-0.03
f_c	-0.25	-0.24	-0.14	-0.06	-0.03	-0.22	0.63	0.10	-0.06	-0.55	1.00	-0.13	-0.15
n_c	0.03	-0.66	-0.16	-0.34	-0.02	0.33	-0.07	0.20	-0.07	0.41	-0.13	1.00	-0.03
d_c	-0.06	-0.12	0.21	0.16	-0.19	-0.02	-0.11	0.08	0.36	-0.03	-0.15	-0.03	1.00

あり, 時点で o_s および o_c と d_v , o_s と f_s , o_s と n_s , o_s と f_s , f_s と f_c , o_c と f_c もかなり相関があった. そのため, 振幅関連の特徴量同士, 振幅スペクトルの同じ区間の特徴量同士は相関関係になりやすいことがわかる.

図 4.10 より, 予測値は 35 から 65 のあたりに値が集中している. 主観評価値が 40 以下の場合には予測値も似た値を示している. しかし, それ以上の主観評価値の予測の場合はあまり変化がない.

評価者ごとの相関係数は表 4.3 のようになり, 1 人が弱い相関があり, 残り 2 人が相関があると言える. 少し相関が弱い 1 人に関しては, 他の 2 人に比べて評価が全体的に高かったことが影響していると考えられる.

4.2.2 決定木

以下の条件で分類を行った. この時, 演奏方法の度合いが「中」よりも大きいものを分類の対象としている.

- [普通][口を大きめ][口を小さめ] のデータを 3 値分類

表 4.3: 図 4.10 の評価者ごとの相関係数 (小数点第 3 位を四捨五入)

評価者	相関係数
1 (青)	0.38
2 (赤)	0.55
3 (緑)	0.50

表 4.4: 決定木の識別率 (小数点第 4 位を四捨五入)

学習データに使用した演奏者	全ての演奏方法	口の大きさ	楽器の傾き
1, 2, 3, 4	0.192	0.625	0.583
1, 3, 5, 7	0.192	0.608	0.625
5, 6, 7, 8	0.222	0.55	0.583
2, 4, 6, 8	0.278	0.642	0.625

- [普通][楽器を手前に傾けて][楽器を奥に傾けて] のデータを 3 値分類
- それぞれの演奏方法ごとに分けた 7 値分類

それぞれの分類を行った結果の一部を図 4.11 に示す。決定木の深さは 7 値分類の際は 5, 3 値分類の時は 2 で行った。これは、すべての演奏方法の選択肢がでるまで深くしたためである。識別率はそれぞれの演奏方法ごとに分けた場合に表 4.4 のようになった。

図 4.11 を確認すると、口の大きさおよび楽器の傾きどちらとも d_f と r_f を使用して分類を行っている。よって不適切に演奏した場合は F0 に関する特徴量が変化しやすいことがわかる。

3 値分類を両方とも使用することで、不適切な口の大きさと楽器の傾きが判断することができるのではと考えている。

図 4.1: 各演奏音の特徴量の分布 (列ごとに左から [普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [楽器を手前に] [楽器を奥に] [タンギング強め] [タンギング弱め], 演奏内容ごとでは左から度合が小・中・大)

図 4.2: 各演奏音の特徴量の分布 (列ごとに左から [普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [楽器を手前に] [楽器を奥に] [タンギング強め] [タンギング弱め], 演奏内容ごとでは左から度合が小・中・大)

図 4.3: 各演奏音の特徴量の分布 (列ごとに左から [普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [楽器を手前に] [楽器を奥に] [タンギング強め] [タンギング弱め], 演奏内容ごとでは左から度合が小・中・大)

図 4.4: goodness と音響特徴量の関係

図 4.5: goodness と音響特徴量の関係

図 4.6: clearness と音響特徴量の関係

図 4.7: clearness と音響特徴量の関係

図 4.8: breath と音響特徴量の関係

図 4.9: breath と音響特徴量の関係

図 4.10: 実測値 (X 軸) と予測値 (Y 軸)

[普通][口を大きめ][口を小さめ]

[普通][楽器を手前に傾けて][楽器を奥に傾けて]

図 4.11: 演奏方法に関する決定木

第5章 自動評価システムへの応用

上記の線形回帰および決定木の結果を使用して、演奏音を評価し、どのような演奏方法になっているかを明示する自動評価システムを構築する。フルートの未経験者や初学者に作成したシステムを使用してもらい、その演奏音をフルートの経験が長い人に評価してもらおう。その後、その評価とシステムでの評価をくらべる。

システムの使用環境に関しては、研究室の防音室内にて図 5.1 のようにマイクروفोनを接続した PC を正面に配置し、この PC を使用して動画の視聴、システムの実行を行った。PC は外部モニタと繋がっており、防音室の外から PC の画面を確認した。後ろにはビデオカメラを設置し、演奏風景の撮影を行った。

5.1 システム概要

このシステムは演奏音を録音すると図 5.2 のように振幅、ピッチ、音色の点数がグラフ表示され、総合点やどのような演奏だったのかを文章で返すものである。システムは続けて使用することができ、その場合は前回の演奏音と比べた評価も表示される。

総合点は線形回帰で得られた式を使用し、録音した演奏音の音響特徴量と 3 値分類の決定木 2 つを使用し、口の大きさおよび楽器の傾きがどのようになっているかを予測する。

振幅、ピッチ、音色の点数に関しては演奏実験で得られた音の音響特徴量を利用している。振幅では d_v と r_v 、ピッチでは d_f と r_f 、音色では o_s と o_c を使用しており、2 つの音響特徴量の最大値と最小値を m_{x1} , m_{x2} , m_{n1} , m_{n2} とし、録音した演奏

図 5.1: 自動評価システム使用時の機材の位置

音の音響特徴量を f_1, f_2 とすると振幅, ピッチ, 音色の点数の式は

$$((m_{x1} - f_1)/(m_{x1} - m_{n1}) + (m_{x2} - f_2)/(m_{x2} - m_{n2}))/2$$

という式で計算されている. この値を6倍して0から6の間の値にした結果から振幅, ピッチ, 音色がどのような音になっているかを表示する.

グラフ表示では自身の音の評価が青い三角形で表示され, 他には赤線は評価実験

表 5.1: システム使用後の質問項目

1	点数は自己評価とどの程度一致したか
2	点数はどの程度参考になったか
3	評価コメントと自己評価とどの程度一致したか
4	評価コメントはどの程度参考になったか

で評価の低かったものの平均値, 緑線は主観評価実験で評価の高かったものの平均値を表している.

また, このシステムはロングトーンを評価するためのものとなっている.

5.2 実験手順

システムの使用手順は以下のようになっている.

- Youtube にあるフルートの教本動画を視聴しながら, 10 分間演奏練習
- システムを使用し, 評価や現在の演奏方法を確認しながら 30 分間練習
- システムの使いやすさなどのアンケートを回答

質問内容は表 5.1 の 4 つで, 全ての質問で 7 段階評価してもらい, 評価が低かった場合はその理由も答えてもらった. 本来は演奏実験と同じように F4/F5/F6 ロングトーンを演奏してもらう予定だった. しかし, 未経験者から初学者の人が 10 分間で組み立てたフルートを演奏するのが困難であることが予備実験で判明したため, 本研究ではは頭部管のみを演奏してもらった.

演奏音の評価に関して, システムを使用してもらって得た演奏音を 30 個こちらで選択し, ランダムに並び替えたものを聞き, 評価してもらった. 質問内容は表 5.2 の 7 つで, 質問 2 の選択肢は表 5.3 のようになっている. 演奏音については演奏者, 評価がなるべくバラけるように選択した. 概要は表 5.4 に示す.

表 5.2: システムに対する主観評価における質問項目

	質問	方式
1	演奏音の点数	記述 (0~ 100)
2	考えられる問題点	選択 (複数選択可)
3	そのほかに考えられる問題点	自由記述
4	音量の安定性	記述 (0~ 6)
5	音高の安定性	記述 (0~ 6)
6	倍音の豊富さ	記述 (0~ 6)
7	他にきづいたこと	自由記述

表 5.3: 質問 2 の選択肢

1	口が大きすぎる
2	口が小さすぎる
3	楽器が手前に傾き過ぎている, または息の向きが手前すぎる
4	楽器が奥に傾き過ぎている,ま たは息の向きが奥すぎる
5	問題点はない

5.3 実験参加者

システムの使用に関しては、フルート未経験者から初学者を対象に募集を行った。その結果フルートをほぼ演奏したことのない3名にシステムを使用してもらった。参加者の情報を表 5.5 に示す。

演奏音の評価に関しては、フルート経験が多い音大生やプロの人に募集を行った結果、プロの演奏者1人、音大生8人に評価してもらった。表 5.6 にプロ演奏家、表

表 5.4: 評価音について

演奏者	使用数	最高点	最低点	平均点
1	10	42.4	0	4.8
2	10	100	0	55.7
3	10	100	0	62.9

表 5.5: システム使用者

参加者	フルートの経験	フルート以外の楽器経験
1	昔に少し触れたことあり	ピアノ 8 年
2	数年前に少し触れたことあり	トランペット 9 年
3	数年前に少し触れたことあり	ピアノ 18 年, クラリネット 10 年など

5.7 に音大生の情報を示す.

5.4 システム使用者によるアンケート回答結果

アンケート結果を表 5.8 に示し, それぞれの実験参加者のシステム使用回数などを表 5.9 に示す. アンケート結果より, 作成したシステムは点数および自己評価は一致しやすく評価コメントは参考になりやすいと考えられる.

一方, ”同じように演奏しても点数の上がり下がりが激しい”, ”たまに総合点が 100 や 0 になることがあったが, そのようには感じなかった”, ”口を大きく開けても評価コメントに変化がなかった”などの意見も見られた.

表 5.6: 演奏音評価者 (プロ演奏家)

フルート経験	フルート以外の楽器経験	自己評価
26年	ピアノ, エレクトーン	プロ奏者

表 5.7: 演奏音評価者 (音大生)

参加者	フルート経験	フルート以外の楽器経験	自己評価
1	11年	ピアノ, フラウト, トラベルソ	音大生における上の下
2	14年	ピアノ, トラベルソ	藝大生の下くらい
3	9年	ピアノ, バイオリン	音大生における中の上
4	16年	ピアノ, ギター	音大生における上
5	13年	ピアノ	初級程度
6	12年	ピアノ, ギター	音大生における上の中
7	18年	ピアノ, オルガン	音大生における中の上
8	14年	声楽	音大生における中の上

5.5 システムによる自動評価と専門家による主観評価の 一致度評価

それぞれの評価者の回答の情報を表 5.10 に示す. 音大生の回答を平均したものおよびプロ演奏家の回答を色分けしたシステムの評価点数と評価者の評価点数は図 5.3 のようになった. この時の平均絶対誤差 (MAE) はプロ演奏家が 20.32 で, 音大生の平均が 23.41 となった. 相関係数はプロ演奏者 0.66, 音大生の平均が 0.51 となり, どちらも相関があると言える.

システムの評価点数と評価者の評価点数の値を比べてみると, 低い値から高い値

表 5.8: システム評価アンケート (7段階)

演奏者	質問 1	質問 2	質問 3	質問 4
1	6	6	3	6
2	5	3	6	6
3	6	5	5	6

表 5.9: システム使用回数

参加者	録音回数	最高点	最低点	平均点
1	35	42.4	0	17.0
2	32	100	0	45.7
3	49	100	16.7	57.9

まで幅広く取っている。プロ演奏家の評価が 20 以下の場合にはシステムとの平均絶対誤差 (MAE) は 11.9 となり、全体で見た時よりも誤差が減っている。しかし、それ以上の評価の場合はほとんどシステムの評価に変化はない。音の評価音大生の平均を取ると、評価が 55 未満のものしか存在しなかった。

音量や音高の安定性に関してはシステムと評価者で 60%、評価者同士では 70% で一致し、音色や考えられる問題点はシステムと評価者でも評価者同士でも 20% しか一致しなかった。特に演奏音がほとんど息だけのような音だとシステムでは”暗い音色”と判断されたが、評価者からは”明るい音色”と判断されることが多かった。また、”口が大きすぎる”や”楽器が手前に傾き過ぎている、または息の向きが手前すぎる”という評価は回答者によってばらつきがあり、システムと評価者の回答だけでなく、プロの演奏家と音大生の回答、音大生同士の回答を比較しても、ほとんど一致しなかった。

演奏音がほとんど息だけのような音の時は上ずったように聞こえることが多く、音高が高くなってしまい、評価者から”明るい音色”と判断されることがあった。ま

表 5.10: 回答の概要

参加者	最高点	最低点	平均点
1	90	0	38.5
2	40	10	21.3
3	65	0	28.8
4	60	10	28.5
5	70	0	35.0
6	60	5	25.3
7	50	1	12.5
8	80	0	29.2
9	90	0	35.3

た, システムでは倍音の本数から音色を判断しており, ほとんど息だけのような音だと倍音の本数が少なくなってしまう, ”暗い音色”と判断されたため, システムの予測と主観評価に差異が生じたと考えられる.

システムの評価点数とプロの演奏家および音大生の音の評価の動きを図5.4に示す. 音大生の1人1人の回答を最小値が0, 最大値が100になるように正規化した後, 音大生の回答の平均を求めている. 図5.4より, プロの演奏家の方が評価する点数の幅が広いことがわかる. 30個の音の評価の点数の動きを確認すると, プロの演奏家も音大生も同じように評価が上下している. また, 7音目から14音目まで以外ではシステムとプロの演奏家の評価が同じような動きをしている.

振幅, ピッチ, 音色の点数

総合点 = 68.62202136861882 (100点満点)

音の高さ関係がとても安定している

前回との比較

総合点51.88641908479208点上昇

音量は前回よりも安定している

音の高さは前回よりも安定している

音色は前回よりも良い

以下の原因が考えられる

問題点はない

総合点, どのような演奏だったのか

図 5.2: システムの表示

図 5.3: システムの評価値 (X 軸) および主観評価値 (Y 軸)

(青: プロ演奏家, 赤: 音大生の平均)

図 5.4: システム (緑), プロの演奏家 (青), 音大生 (オレンジ) の評価の変化

第6章 結 論

6.1 結 論

本研究の目的は演奏音からどのような演奏方法になっているかを判断できるかを分析し、その結果からフルートの自動評価システムを作成することである。分析の結果、音響特徴量の分析と自動評価の結果から線形回帰を使用することで主観評価の値の予測について、相関係数が0.4の弱い相関が見られた。しかし、予測値が主観評価の値と当てはまることが少なかったため、自由度調整済み決定係数は0.16と低い値を取った。また、決定木より、口の大きさや楽器の傾きの識別率は58~62%となり、口の大きさや楽器の傾きを変化させるとF0に関する特徴量が変化しやすいことがわかった。自動評価システムでは、演奏音の点数と主観評価の相関係数が0.5~0.6となり、相関が見られた。しかし、演奏方法の判断についてはあまり一致しなかった。

演奏実験で収集した音は、適切に演奏した音よりも不適切に演奏した音が6倍存在している。そのため、線形回帰で得られた式は少々適切に演奏すると高い点数を出すようになっている。決定木に関しては口の大きさ、楽器の傾きどちらも演奏方法の度合いが「中」よりも大きいものを分類の対象としていた。そのため、かなり不適切な演奏方法でないと「口が大きすぎる」や「楽器が手前に傾き過ぎている、または息の向きが手前すぎる」と表示されないようになっている。また、楽器の傾きに関する決定木は全ての音ではなくF4ロングトーンの音のみを分類した結果を使用していた。これらの理由から実験参加者から得られた意見が出たのではと考えられる。また、組み立てたフルートではなく、頭部管のみの演奏だったこと

もシステムの総合点や評価コメントに影響を与えているのではと考えられる。

6.2 残された課題

本研究ではロングトーンのみを使用するシステムを作成し、頭部管での演奏を行い、それを評価してもらうことでシステムの予測の妥当さを調べた。しかし、演奏実験で集めた音はきちんと組み立てたフルートであり、システムに使用する楽器の傾きに関する決定木を F4 ロングトーンのみを分類したものを使用していたため、本来のシステムの評価コメントとは少しズレた結果が表示されていたが可能性がある。また、演奏実験後の主観評価が半数しか得られていないため、1人1人の演奏音の影響が大きくなっており、個人の好みなどが影響された偏った主観評価のデータになっている可能性がある。

演奏音データおよび主観評価データを多く集めることで、不適切な演奏方法をした際の音響特徴量や主観評価値の平均が得られ、演奏音の主観評価の予測や、演奏方法の分類の精度が上がるのではないかと考えられる。

分析に関しては、本研究では演奏方法は口の大きさ・楽器の傾き・タンギングの強さを変化させた音を収集し、線形回帰と決定木のみを使用して演奏音の主観評価や演奏方法を推測・分類を行った。しかし、口の大きさに関しては、出す息を太くするのか口腔内を広くするのか指示をできていなかった。他にも、唇の形や大きさ、演奏者の体格や肺活量も特徴量の変化に関係している可能性があるため、演奏方法の指示の明細化に加え、特徴量の変化に関係のありそうな演奏方法を調査が必要である。また、線形回帰や決定木以外にも K 近傍法や tree regression などの高度なパターン認識などを考慮することも必要である。

システムに関しては、演奏した際に音が全く出ていない時や空気のような音だとエラーを出すことがあるため、少し演奏できるようになってから使用するものとなっている。初学者は音が出ない場合もあるため、その場合でもどのような吹き方

になっているかを提示できれば全くフルートに触れたことのない人でもシステムを利用できると考えられる。また、本研究のロングトーン用のシステムを応用してアルペジオやスケールなどにも使用できるシステムが作成できるのではないかと考えられる。

参考文献

- [1] Jacobs, Frederick, Learn to Play the Flute! BOOK 12, ZEN-ON, 1969
- [2] 安藤 由典, 音楽・音楽学と楽器音響学, 日本音響学会誌, 59(3), pp.146-152, 2003
- [3] 加藤 充美, 西村 明, 安藤 由典, 解析信号を用いたフルート音の倍音の周波数分析, 情報処理学会研究報告, 2000-MUS-039(16), pp.43-50, 2001
- [4] 安藤 由典, フルートの駆動条件と発生音圧レベルおよび基本周波数との関係, 日本音響学会誌, 26(6), pp.253-260, 1970
- [5] 安藤 由典, フルートの駆動条件と倍音構造の関係, 日本音響学会誌, 26(7), pp.297-305, 1970
- [6] 小野木 君枝, 横山 博史, 飯田 明由, フルートの吹き込み角度による音色変化のメカニズム解析, スーパーコンピューティングニュース, 22(Special Issue 1), 2020
- [7] Nishimura A, Kato M, Ando Y, Effect of the Fluctuations of Harmonics on the Subjective Quality of Flute Tone, Proceedings of Forum Acusticum Sevilla, MUS-01-004, 2002
- [8] Ron Y, and John C, Using Spectral Analysis to Evaluate Flute Tone Quality, Proc. of Meetings on Acoustics, 23(035001), 2015

- [9] Fletcher. N. H, Acoustical Correlates of Flute Performance Technique, The Journal of the Acoustical Society of America 57, 233, 1975
- [10] 疋崎 泰生, 太田 健紘, フルート吹奏時の唇の計測による唇の形状が吹奏音に与える影響の検討, 音響研資, 音楽音響, vol.39, No.8, pp.53-57, 2021
- [11] Wilcocks. G, Improving Tone Production on the Flute with Regards to Embouchure, Lip Flexibility, Vibrato and Tone Colour, 学位論文, University of Pretoria, 2006.
- [12] Yoonchang H, Kyogu L, Hierarchical Approach to Detect Common Mistakes of Beginner Flute Players, Proc. of ISMIR, 2014
- [13] 下尾波輝, 矢谷浩司, エレキギター演奏自動評価のための音響的特徴量の調査, 情報処理学会, 2017
- [14] 伊藤 京子, 平野 剛, 能任 一文, 西田 正吾, 大築 立志, 金管楽器演奏時の上達に向けた練習指標の提案-アンブシュアの形状を一定の状態に保つということ-, 電気学会論文誌 C, 2011
- [15] 村上 和男, 金管楽器吹奏系の音響特性設計に関する研究, 博士論文, 2007
- [16] 松方 翔吾, トランペット演奏時における口唇周囲の筋活動と音響情報の関係性, 卒業論文, 2013
- [17] 榎田 翼, 金管楽器人工吹鳴における口ブルの振動計測と自励発振の制御に関する研究, 学位論文, 2013
- [18] 中村 真悟, 金管楽器初心者の演奏評価に関する因子分析と予測の試み, 修士論文, 2015

- [19] Lee, A., Furuya, S., Morise, M., Iltis, P. and Altenmu ller, E.: Quantification of instability of tone production in embouchure dystonia, *Parkinsonism & Related Disorders*, Vol. 20, No. 11, pp. 1161–1164 (2014).
- [20] J・W・Coltman, “ResonanceandSoundingFrequenciesoftheFlute”, *J. Acoust. Soc. Amer.* 40(1), 99-107(1966).
- [21] C.J.Nederveen, “Corrections for Woodwind Tone-Hole Calculations” *ACUSTICA* Vol. 84, 957-966(1998), “Acoustical aspects of wood windinstruments”, Frits Knuf, Amsterdam, 1969.
- [22] 渡邊 みさと, 尾上 洋介, 植村 あい子, 北原 鉄朗, 管楽器を対象とした基礎的演奏技術向上のための音響特徴可視化アプリの試作, 第130回音楽情報科学研究会, 2021
- [23] 福田 航太, 田中 久治, 岡崎 泰久, 管楽器上達のための音色可視化アプリケーションの開発, 教育システム情報学会 2018 年度学生研究発表会, 2018
- [24] 池田 絵里, 竹川 佳成, 平田 圭二, 管楽器初心者を対象とした音高正誤判定能力向上のための学習支援システム, 情報処理北海道シンポジウム, 2014
- [25] 関根 美幸, 伊藤 正彦, 管楽器中級者を対象とした色彩表示による音程可視化・モチベーション維持システムの提案, 情報処理学会インタラクション, 2022
- [26] 森下 孟, 小口 宙暉, 國宗 永佳, 桐原 礼, 本間 喜子, ロングトーン練習に着目した初学者向け学校吹奏楽練習支援システムの開発, 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター紀要『教育実践研究』No 17, 2018
- [27] 堀部貴紀, 森勢将雅, 演奏技能評価を目的とした初心者向け楽音解析アプリの試作, 情報処理学会, 2022

- [28] Nakano, T., Goto, M. and Hiraga, Y., An automatic singing skill evaluation method for unknown melodies using pitch interval accuracy and vibrato features, Ninth International Conference on Spoken Language Processing (2006).
- [29] Yazawa, K., Itoyama, K. and Okuno, H. G., Automatic transcription of guitar tablature from audio signals in accordance with player 's proficiency, International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE, pp. 3122–3126 (2014).
- [30] 大下 沙偉, 大澤 智恵, 北原 鉄朗, フルート演奏支援システムのための音響分析, 学位論文, 2022
- [31] 大下 沙偉, 大澤 智恵, 北原 鉄朗, フルート演奏支援システムのための音響分析：演奏音の自動分類の検討, 日本音響学会第 150 回 (2023 年秋季) 研究発表会, 2023
- [32] 大下 沙偉, 大澤 智恵, 北原 鉄朗, フルート演奏支援システムのための音響分析：演奏音収集方法の再検討, 情報処理学会第 85 回全国大会, 6T-07, 2023
- [33] S. Oshita, and T. Kitahara, Automatic classification of blowing properness in flute sounds, Proc. ICA, ABS-0467, 2022

謝 辞

本研究を進めていくにあたり、ご指導いただきました北原鉄朗教授に深く感謝します。また、実験のご協力や研究の議論をさせていただいた武庫川女子音楽学部の大澤智恵准教授、演奏音の評価実験の際に実験参加者の募集をさせていただいた東京藝術大学音楽学部の金子仁美准教授、演奏音評価にて専門的評価をいただいたフルートの講師をしている泉真由先生に加え、副査をさせていただいた尾崎知伸教授、尾上洋介准教授、演奏実験や主観評価実験にご協力いただいた被験者の方々、多くの意見をくださった北原研究室の皆様感謝します。

付録A 実験関連

A.1 音量調整プログラム

振幅を平均値を一定になるように補正するプログラムを示す.

```
label = "パスを記入"  
files = glob.glob(label+"*.wav*")#wav ファイルを取り出す  
  
for file in files:  
    y,sr = librosa.load(file,sr=None)  
    new = "修正後の音ファイルの名前を記入"  
    write(new,sr,y*0.5/max(y))
```

A.2 自動評価システム

作成した自動評価システムのリンクを示す.

<https://colab.research.google.com/drive/1i4nANdvIOKUtaJKFkXwevQAijex-D26z?authuser=2#scrollTo=ykft70-f0-dv>

また, 自動評価システムに使用したスプレッドシートのリンクも示す.

- 線形回帰による音響特徴量の係数と定数: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vpnb1cF4XcdtvBq73N5jzWfoDPZToVkum6iuoWn12rc/edit?usp=share_link

- 口の大きさに関する決定木: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IggGsGJEUqQFt_wp0NiVAWQUeUIbCFwH-bpiJrddo/edit?usp=share_link
- 楽器の傾きに関する決定木: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jqjj4A9nXW1tGSB2NEqW4GahOSrf-hxMgHka9aVlaWM/edit?usp=share_link

A.3 使用データ

システムの精度確認のために使用した音データのリンクを示す.

https://drive.google.com/drive/folders/19ZA3KcaZ0ufHbIQzhZHLF0DyIbUYv0s0?usp=share_link